

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021

Título: Enfoque Gerontológico en la formación de licenciados de Rehabilitación en Salud

Autores: Beatriz Carmona Ferrer, ^I Doris Yisell Rubio Olivares, ^{II} Dianelys Hernández Chisholm, ^{III} Noraida Margarita Domínguez Cecilia. ^{IV}

Instituciones:

I. Hospital Julio Díaz. La Habana. Cuba. Correo electrónico: beatrizcf@infomed.sld.cu.

II. Facultad de Medicina Calixto García. La Habana. Cuba.

III. Facultad de Tecnología de la Salud. Habana. Cuba.

IV. Hospital Julio Díaz. La Habana. Cuba.

Correo para correspondencia: beatrizcf@infomed.sld.cu Telef:72075825 cel:53848019

Modalidad: Taller para reflexión

Resumen

Introducción: el envejecimiento poblacional es una de las tendencias más significativas en el siglo XXI, constituye un triunfo del desarrollo socioeconómico y las políticas de salud pública, pero también ofrece desafíos económicos, socioculturales a las personas, las familias, las sociedades. Es por ello la necesidad del enfoque gerontológico en la formación de los licenciados de Rehabilitación en Salud para elevar la calidad de la atención a los adultos mayores. Objetivo: reflexionar sobre la importancia de la enseñanza del Enfoque Gerontológico en la formación de los licenciados de Rehabilitación en Salud ante el cambio demográfico en Cuba que contribuya a una mejor atención integral al adulto mayor. Método: Se realizó una revisión bibliográfica mediante búsquedas electrónicas y en bibliotecas de revistas médicas nacionales y extranjeras indexadas en Scielo, Imbiomed, Scopus, Medline y Pubmed. Además, se consultaron tesis de terminación de estudios con información relacionada con enfoque gerontológico y rehabilitación. Desarrollo: el posicionamiento de las autoras permitió realizar una valoración de la importancia del enfoque gerontológico como aspecto esencial para la formación de los licenciados en Rehabilitación en Salud que elevará su futuro desempeño profesional, comprometido de manera responsable con la profesión y la sociedad. Conclusiones: Para este siglo XXI uno de los desafíos es el envejecimiento en las sociedades y que este no sea visto desde la acumulación cuantitativa de años, sino con elevación de la calidad de vida de las personas mayores a través de la formación gerontológica del personal de salud.

Palabras clave: Enfoque Gerontológico; Rehabilitación; formación